

УДК 727.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АСТАНА

МУХАМЕТЖАНОВ АЗАМАТ ЕРЖАНОВИЧ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского Агротехнического исследовательского Университета имени Сакена Сейфуллина

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор архитектуры, профессор института Земельных ресурсов и архитектуры Астана, Республика Казахстан

***Аннотация:** В данной статье представлен комплексный анализ современных тенденций развития функционально-планировочной структуры общеобразовательных учреждений города Астана в условиях интенсивной урбанизации и демографического роста. Рассматриваются ключевые вызовы, стоящие перед школьной инфраструктурой столицы: дефицит земельных ресурсов, транспортные коллизии и необходимость адаптации к резким климатическим условиям региона. На примере реализации Национального проекта «Комфортная школа», сети школ BINOM и частных образовательных объектов выявлены основные векторы архитектурной трансформации: переход к вертикализации и уплотнению застройки, блочная дифференциация потоков учащихся, а также интеграция рекреационных зон в структуру атриумов. Особое внимание уделено вопросам создания безопасной, инклюзивной и энергоэффективной образовательной среды, отвечающей современным международным стандартам. В исследовании представлены рекомендации по оптимизации нормативной базы и применению алгоритмических методов при градостроительном планировании школьной сети.*

***Ключевые слова:** Общеобразовательные учреждения, функционально-планировочная структура, школы, урбанизация, инклюзивная среда, безопасность образовательного пространства, климатическая адаптация, комфортная среда, архитектурно планировочные методы.*

В условиях интенсивной урбанизации и демографического взрыва, характерных для столицы Республики Казахстан на современном этапе развития, вопросы архитектурно-планировочной организации общеобразовательных учреждений приобретают статус одной из ключевых градостроительных и социальных проблем. Астана, являясь динамично растущим мегаполисом, сталкивается с комплексом уникальных вызовов, продиктованных как внутренними миграционными процессами, так и необходимостью качественной трансформации образовательной среды в соответствии с международными стандартами [1].

Современная школа в структуре столичного мегаполиса перестала быть монофункциональным объектом, изолированным от городской ткани. Она эволюционирует в сложный многофункциональный комплекс, интегрированный в общественную жизнь района, выступающий центром притяжения (community center) и требующий применения инновационных архитектурных, инженерных и планировочных решений.

Проведенный анализ текущей ситуации в городе Астана показывает ряд системных противоречий к которым относятся:

- конфликт между нормативной базой, разработанной для условий низкой плотности застройки, и реалиями высокоплотного девелопмента;
- дисбаланс между необходимостью обеспечения безопасности и требованиями открытости образовательной среды;

- а также несоответствие традиционных типологических схем новым педагогическим моделям (STEM, инклюзия) и климатическим особенностям региона.

Анализ нормативной базы, в частности СН РК 3.01-01 и СП РК 3.02-111-2012, позволил выявить существенное отставание регламентов от темпов укрупнения образовательных учреждений. Действующие нормы устанавливают удельные показатели площади участка на одного учащегося в диапазоне от 19 до 43 м², однако для объектов сверхбольшой вместимости (2000–4000 мест), таких как школы сети BINOM или объекты нацпроекта «Комфортная школа», регламентированные нормативы отсутствуют или применяются методом экстраполяции. Это приводит к правовым коллизиям и вынужденному уплотнению застройки, что подтверждается данными анализа проектной документации современных школ.

В процессе исследования применен комплексный методологический подход, направленный на всестороннее изучение функционально-планировочной структуры анализируемых школ:

1. Градостроительный анализ - исследование локализации образовательных объектов в структуре города, оценка радиусов обслуживания (согласно СН РК 3.01-01) и транспортно-пешеходной доступности; особое внимание уделено выявлению «школьных пустынь» и зон транспортной перегрузки.

2. Кейс-стади - детальный анализ кластера образовательных объектов как примера рисков линейного размещения крупных школ вдоль магистралей.

3. Сравнительный анализ - сопоставление планировочных решений различных типов школ:

- государственные школы (Национальный проект «Комфортная школа»);
- школы государственно-частного партнерства (сеть BINOM);
- частные образовательные объекты (Quantum STEM School).

Сравнение проводилось по параметрам плотности застройки, организации спортивных и рекреационных зон, а также ландшафтных решений.

4. Анализ проектной документации: Изучение объемно-планировочных решений на предмет соответствия современным педагогическим моделям (STEM, инклюзия) и требованиям климатической адаптации.

1. В результате проведенного градостроительного анализа были выявлены следующие аспекты:

- градостроительные детерминанты и транспортные коллизии;
- демографическое давление и дефицит территорий;
- развитие сети общеобразовательных учреждений города Астана происходит в условиях беспрецедентного демографического давления;
- ежегодный прирост контингента учащихся создает хронический дефицит мест;
- реализация принципов полицентричности генерального плана сталкивается с проблемой острого дефицита земельных ресурсов, особенно в районах сложившейся высокоплотной застройки левобережья (Есильский район) и исторического центра (район Сарыарка);

- транспортно-пешеходная доступность. Ключевым критерием эффективности — радиус пешеходной доступности (500 метров) — в новых районах часто не соблюдается. Неравномерное распределение школ провоцирует маятниковую миграцию и высокую автомобилизацию (эффект «parent taxi»). Существующие парковочные зоны (Kiss & Ride) не справляются с потоком, создавая заторы и угрозу безопасности.

2. Кейс-стади - анализ кластера на улице А. Байтурсынова (Школа-лицей №72, Школа-гимназия №83, BINOM) демонстрирует критические недостатки линейной концентрации крупных объектов:

- транспортный коллапс: Кумулятивный эффект от нескольких школ на одной оси блокирует улицу районного значения;

- санитарный дискомфорт: Расположение учебных корпусов у 9-полосной магистрали приводит к превышению норм акустического загрязнения и загазованности, что негативно влияет на когнитивные способности учащихся;

- разрыв связей: Ориентация входов на магистраль вместо внутриквартальных пространств увеличивает транзитные риски для детей.

Следует подчеркнуть что необходим переход к алгоритмическому методу выбора участков (GIS-моделирование) и интеграции входов в систему «двор без машин» [3].

В условиях высокой стоимости земли девелоперы минимизируют участки, что ведет к дисбалансу функциональных зон. Спортивная зона сокращается (в некоторых проектах до 7% территории вместо нормативных 30-40%), а учебно-опытная зона (сады, теплицы) ликвидируется. Зоны отдыха часто сводятся к формальным площадкам с твердым покрытием, непригодным для использования в летний зной или ветренную погоду [4].

3. Сравнительный анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика организации участков школ

Параметр сравнения	Школа VINOM (ГЧП)	Проект «Комфортная школа»	Частная школа (Quantum STEM)
Плотность застройки	Высокая. Максимальная эффективность использования земли.	Средняя. Регламентированные зоны для разных возрастов.	Средняя/Низкая. Акцент на ландшафтный дизайн.
Спортивное ядро	Функциональное (футбол, workout), часто используется совместно с жителями.	Развитое (несколько полей), зонированное по возрастам.	Интегрированное в ландшафт, разнообразное оборудование.
Ландшафтные решения	Утилитарные. Преобладание твердых покрытий.	Стандартизированные элементы благоустройства.	Использование геопластики (искусственные холмы), амфитеатров.
Доступность	Строгий контроль периметра.	Контролируемый доступ, шлюзовая система.	Приватная территория, высокий уровень безопасности.
Проблемные зоны	Дефицит тихих зон отдыха, высокая антропогенная нагрузка.	Сложность эксплуатации больших территорий зимой.	Высокая стоимость эксплуатации ландшафта.

Необходимо отметить, что резко континентальный климат города Астана ограничивает использование открытых территорий (до 66% учебного года). В связи с этим при архитектурно-планировочной организации пришкольного участка необходимо:

- создание буферных зон и ветрозащитных экранов (полузамкнутые дворы);
- интернализации рекреации - перенос активности в отапливаемые атриумы и зимние сады;

- создание многоярусного озеленения устойчивыми породами деревьев для пылеподавления.

Одной из наиболее заметных тенденций в современном школьном строительстве города Астана является увеличение этажности зданий. Если советская типология жестко ограничивала высоту школ 3 этажами, то современные проекты (включая «Комфортную школу» и BINOM) массово переходят на 4-х и даже 5-этажную структуру. Данный тренд обусловлен следующими факторами:

- экономия земельных ресурсов: - повышение этажности позволяет сократить «пятно» застройки, высвобождая территорию участка для спортивных и рекреационных функций;

- компактность инженерных сетей: Сокращение протяженности коммуникаций и оптимизация теплового контура здания, что важно для энергоэффективности в условиях сурового климата.

Однако вертикализация создает ряд вызовов:

- эвакуация и безопасность: - требуются усиленные меры пожарной безопасности, дополнительные лестничные клетки и системы дымоудаления;

- логистика потоков: - усложняется доступ учащихся (особенно младших классов) к улице во время коротких перемен, что требует компенсации в виде развитых внутренних рекреаций;

- инклюзивность: - обязательным требованием становится оснащение школ лифтами достаточной вместимости, что усложняет эксплуатацию и требует надежного энергоснабжения.

Современные педагогические и психологические стандарты диктуют необходимость жесткого разделения потоков учащихся по возрастному принципу. В проектах «Комфортная школа» и BINOM этот принцип возведен в абсолют. Здания проектируются как конгломерат автономных блоков: блок начальной школы (1-4 классы) и блок старшей школы (5-11 классы) имеют отдельные входные группы, гардеробы, столовые и даже спортивные залы.

Такое архитектурное решение обеспечивает:

- психологический комфорт - минимизация контактов между детьми с большой разницей в возрасте снижает риски буллинга и создает более уютную среду для младших школьников;

- санитарная безопасность - разделение потоков препятствует распространению вирусных инфекций;

- функциональная специализация - блоки оснащаются мебелью и оборудованием, соответствующим эргономике конкретной возрастной группы (например, высота парт, сантехники);

- трансформация внутреннего пространства - от коридора к атриуму;

- наблюдается отход от традиционной коридорной системы, которая признается морально устаревшей и неэффективной.

В современной школьной архитектуре города Астана (особенно в проектах Quantum STEM и новых государственных школах) центральным элементом композиции становится атриум или форум.

Атриум выполняет роль «общественного сердца» школы, создавая:

- многофункциональность - это пространство используется не только как транзитная зона, но и как актовый зал, лекторий, выставочная площадка и зона неформального общения (коворкинг); в Quantum STEM School атриум оборудован амфитеатрами, что позволяет проводить общешкольные собрания и мероприятия;

- световую среду - атриумы с зенитными фонарями обеспечивают инсоляцию глубинных помещений, что критически важно в условиях короткого светового дня зимой;

- социальный контроль - стеклянные перегородки между классами и атриумом (принцип прозрачности) повышают пассивную безопасность и интегрируют учебный процесс в общественную жизнь школы;

- расширенные рекреации превращаются в полноценные образовательные пространства (Third Place), оборудованные зонами для чтения, настольных игр и проектной работы. Это позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр здания, избегая «мертвых зон».

Ключевой особенностью проекта является унификация требований к проектированию и оснащению. Новые школы проектируются с запасом по площадям (на 15-20% просторнее типовых аналогов прошлых лет), что позволяет разместить расширенную инфраструктуру. Обязательным требованием является наличие 3-4 спортивных залов различной площади, что решает проблему перегруженности спортивной базы и позволяет проводить занятия для нескольких классов одновременно [7].

В техническом плане школы оснащаются передовыми системами, к которым можно отнести:

- мебель-трансформеры - Использование «растущих» парт и стульев, адаптируемых под рост ученика;

- индивидуальные локеры - Установка персональных шкафчиков для хранения вещей в коридорах, что разгружает классы и воспитывает чувство личного пространства;

- интерактивное оборудование - Тотальное оснащение классов интерактивными панелями (Touch panels) и высокоскоростным интернетом;

- безопасность и цифровая экосистема. В архитектуру «Комфортных школ» интегрированы комплексные системы безопасности, отвечающие современным угрозам;

- биометрический контроль - Входные группы оборудуются турникетами с системой Face ID, что исключает доступ посторонних лиц и автоматизирует учет посещаемости. Для этого в вестибюлях проектируются специальные шлюзовые зоны достаточной площади, чтобы избежать скопления детей на входе;

- цифровой мониторинг - Системы видеонаблюдения с полным покрытием периметра и внутренних помещений (за исключением санитарных зон) интегрируются с центрами оперативного управления полиции, обеспечивая мгновенное реагирование на инциденты.

Современные тенденции в проектировании школ города Астана демонстрируют качественный переход от формального соблюдения норм доступности к реализации философии инклюзивного образования. Если ранее доступность часто ограничивалась установкой пандуса у главного входа, то новые проекты (BINOM, Комфортная школа) реализуют принципы Universal Design.

Полное отсутствие порогов, расширенные дверные проемы и коридоры обеспечивают безбарьерную среду и свободное перемещение детей на колясках. Лифты являются обязательным элементом вертикальной коммуникации, обеспечивая доступ на все этажи.

Необходимо отметить что в планировочную структуру интегрируются кабинеты поддержки инклюзии, сенсорные комнаты для психологической разгрузки, кабинеты логопедов и дефектологов. Санитарные узлы для маломобильных групп населения (МГН) проектируются на каждом этаже в каждом учебном блоке, что является значительным шагом вперед по сравнению со старыми нормами. Применение тактильной навигации (шрифт Брайля, тактильная плитка), контрастных цветовых решений в интерьере для слабовидящих и визуально-акустических систем оповещения.

Следует подчеркнуть что проблема шумового загрязнения в школах города Астана, особенно расположенных вдоль магистралей (как в кейсе ул. Байтурсынова), требует специальных архитектурных решений. Исследования подтверждают прямую корреляцию между уровнем шума и снижением концентрации внимания учащихся. Как решение данной проблемы предлагается зонирование участка таким образом, чтобы спортивные площадки и хозяйственные зоны выступали буфером между источником шума (дорогой) и учебными корпусами, а также использование оконных блоков с тройным остеклением и повышенным индексом звукоизоляции. В отделке интерьеров (особенно в рекреациях, столовых и спортзалах) применяются акустические панели и перфорированные потолки для снижения времени реверберации [5].

Климатические условия города Астана диктуют высокие требования к энергоэффективности ограждающих конструкций. Массовое применение систем навесных вентилируемых фасадов с эффективным утеплителем позволяет минимизировать теплопотери и эксплуатационные расходы. Создание «школьных садов» и теплиц, где учащиеся могут заниматься выращиванием растений (гидропоника, экофермы), что формирует экологическое сознание и навыки здорового питания. Примером может служить опыт внедрения теплиц для выращивания зелени в школьных столовых.

В процессе проведенных исследований выявлено что анализ современных тенденций в организации функционально-планировочной структуры общеобразовательных учреждений города Астана свидетельствует о глубокой трансформации самой парадигмы школьного строительства. Мы наблюдаем отказ от жестких типовых схем прошлого в пользу адаптивных, высокотехнологичных и гуманистических моделей. При этом ключевыми векторами развития являются:

1. Уплотнение и вертикализация - вынужденный переход к многоэтажным (4-5 этажей) и вместительным (2000+ мест) школам как ответ на дефицит земли и демографический рост.

2. Структурная сегрегация - жесткое функциональное разделение начальной и старшей школы для обеспечения безопасности и комфорта.

3. Социализация пространства - превращение школы в общественный центр через создание атриумов, форумов и многофункциональных рекреаций.

4. Технологическая интеграция - глубокое внедрение цифровых систем безопасности и специализированных образовательных пространств (STEM) в архитектуру здания.

Вместе с тем, остаются нерешенными проблемы интеграции школ в транспортный каркас города, оптимизации использования территорий в зимний период и обеспечения полноценного акустического комфорта. Дальнейшее развитие школьной инфраструктуры города Астана требует совершенствования нормативной базы, внедрения алгоритмических методов градостроительного планирования и усиления внимания к вопросам экологии и инклюзивности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Карабаев, Г. А. Особенности размещения общеобразовательных учреждений в системе города города Астана / Г. А. Карабаев, С. Э. Мамедов // Вестник ЗКИТУ. – 2024. – № 1. – С. 55–62.
2. Ожет, А. Архитектурно-планировочная организация земельного участка общеобразовательных школ в условиях уплотненной застройки / А. Ожет, С. Э. Мамедов // Наука и образование сегодня. – 2023. – С. 12–18.
3. Ожет, А. Разработка критериев и алгоритмов для оптимального размещения общеобразовательных учреждений в структуре города города Астана : электронное издание / А. Ожет, С. Э. Мамедов. – [Б. м.] : , 2024.
4. Ожет, А. Сбалансированные архитектурно-планировочные решения школьных зданий в условиях климата города Астана / А. Ожет [и др.] // Вестник науки. – 2024. – С. 45–50.
5. Aimen, A. Improving the Transport and Logistic Infrastructure of a City Using the Graph Theory Method : The Case of Astana, Kazakhstan / A. Aimen // Sustainability. – 2025. – Vol. 17, № 6. – P. 2486. – URL: [<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/6/2486>]
6. A School of Our Time : Quantum STEM School [Electronic resource] // Archi.ru. – 2021. – URL: [<https://archi.ru/en/98196/a-school-of-our-time>].
7. Comfortable School National Project: new construction mechanism developed [Electronic resource] // Official Information Source of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan. – 2023. – URL: [<https://primeminister.kz/en/news/comfortable-school-national-project-new-construction-mechanism-developed-27332>].
8. Ozet, A. Architectural Challenges in the Design of General Education Schools : The Case of the “Binom” School in Astana [Electronic resource] / A. Ozet, S. E. Mamedov // ResearchGate. – 2024. – URL: [<https://www.researchgate.net/publication/396259923>].
9. School Choice in Kazakhstan: Parental Strategies and Policy Drivers [Electronic resource] // ResearchGate. – 2024. – URL: [<https://www.researchgate.net/publication/396044806>].
10. The Government of Kazakhstan has approved a new Site Plan for Astana until 2035 [Electronic resource] // Q88.kz. – 2023. – URL: [<https://q88.kz/en/novost/government-kazakhstan-has-approved-new-site-plan-astana-until-2035>].